

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613240>

УДК 376.58

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Э.В. Желнин,

аспирант

С.Г. Молчанов,

д.пед.н., проф. кафедры теории, методики и менеджмента дошкольного образования,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
г. Челябинск

Аннотация: В статье анализируется нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее организацию и функционирование деятельности по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних. Отмечается, что нормативно-правовая база, регулирующая профилактическую работу среди подростков с девиантным поведением, состоит из нескольких уровней, в соответствии с субъектным уровнем тех, кто их издает: документы международного значения, федеральное законодательство, региональное законодательство и локальные акты учреждений. В статье на основе анализа нормативно-правовых актов различного субъектного уровня издания утверждается, что законодательная база достаточно полно регулирует работу по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних. Но, как это часто бывает, применение на практике всех нормативно-правовых актов не соответствует требованиям времени и общества.

Ключевые слова: девиантное поведение несовершеннолетних, профилактика девиантного поведения, нормативно-правовое обеспечение, нормативно-правовой акт, преступность

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT REGULATING ACTIVITIES TO PREVENT DEVIANT BEHAVIOR AMONG MINORS

E.V. Zhelnin,

graduate student

S.G. Molchanov,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Theory, Methods and Management of Preschool Education, FGBOU VO "South Ural State Humanitarian Pedagogical University", Chelyabinsk

Annotation: The article analyzes the legal framework governing the organization and functioning of activities to prevent deviant behavior among minors. It is noted that the regulatory framework governing preventive work among adolescents with deviant behavior consists of several levels, in accordance with the subject level of those who publish them: documents of international importance, federal legislation, regional legislation and local acts of institutions. In the article, based on the analysis of legal acts of various subject levels of the publication, it is argued that the legislative framework quite fully regulates the work on the prevention of deviant behavior among minors. But, as often happens, the practical application of all legal acts does not meet the requirements of time and society.

Keywords: deviant behavior of minors, prevention of deviant behavior, legal support, legal act, crime

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних является одной из главных задач воспитательной работы образовательных учреждений. Прежде всего, это связано с тем, что девиантное поведение среди несовершеннолетних приводит к росту самых опасных видов девиаций: агрессивному поведению, наркомании, алкоголизму, суицидам и делинквентному поведению.

Система профилактики девиантного поведения несовершеннолетних может быть эффективной только при наличии нормативно-правового обеспечения, которое регламентирует данную работу.

Нормы, регламентирующие работу по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних, закреплены в системе нормативно-правовых актов, тем самым обеспечивая законность деятельности работников образовательных и социальных учреждений, психологов, сотрудников правоохранительных органов, работающих с «трудными» подростками.

Нормативно-правовая база, регулирующая профилактическую работу среди подростков с девиантным поведением, состоит из нескольких уровней, в соответствии с субъектным уровнем тех, кто их издает. Первый уровень нормативно-правовой базы включает в себя документы международного значения [1-5]. К ним следует отнести следующие документы:

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.
2. Декларация прав ребёнка принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года.
3. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.
4. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних «Пекинские правила», приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г.
5. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних – «Эр-Риядские руководящие принципы», приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.

Второй уровень нормативно-правовой базы – это законодательство федерального значения [6-17]. К нему относятся следующие документы:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996. № 63-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ.
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).
5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120: в ред. от 13.10.2009. №233-ФЗ.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" (с изменениями на 30 марта 2020 года).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".
8. Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (ред. от 31.12.2018) «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2014 № 31238).

9. Письмо Минобразования РФ «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков» от 26 января 2000 г. № 22-06-86.

10. Письмо Минобразования РФ «О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и подростков» от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03.

11. Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 796 г. Москва «Об утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого решения».

Третий уровень нормативно-правовой базы – документы регионального значения [18-20], например:

1. Постановление Правительства Челябинской области от 22 февраля 2006 г. N 29-П "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях Челябинской области" (ред. от 21.07.2020 г.).

2. Постановление Правительства Челябинской области от 30.04.2020 г. № 183-П «О государственной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области».

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении региональной концепции поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведению» от 24.08.2020г.

Четвертый уровень нормативно-правовой базы – это инструкции, приказы, программы и т.д., т.е. локальные акты, которые принимаются внутри учреждения.

В документах международного значения нашли свое отражение основополагающие принципы работы с детьми и подростками, в том числе и с девиантным поведением.

В частности, основные принципы Декларации прав ребёнка были положены в основу Конституции РФ в части прав детей, охраны и защиты детства [2].

Конвенция о правах ребенка 1989 г. более подробно рассматривает вопросы поддержки и защиты детства. Данный документ провозглашает новую модель отношения к детям и служит основанием для трансформирования положения ребенка в семье и обществе [3].

Именно Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка косвенно дают представление о том, какие дети находятся в трудной жизненной ситуации, именно в данных документах определены категории детей, которые нуждаются в особом внимании, заботе и защите.

29 ноября 1985 Генеральная Ассамблея ООН приняла Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних «Пекинские правила».

«Минимальные стандартные правила специально сформулированы таким образом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых систем и в то же время устанавливать некоторые минимальные стандарты в обращении с несовершеннолетними правонарушителями при любом существующем определении несовершеннолетнего и при любой системе обращения с несовершеннолетним правонарушителем. Правила во всех случаях должны применяться беспристрастно и без каких-либо различий» [4].

В данных правилах, в частности, указывается, что «система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена, в первую очередь, на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения» [4].

Если говорить об «Эр-Рийдских руководящих принципах», принятых в 1990 году, то именно в них отражены главенствующие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних.

«Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Участвуя в законной, социально полезной деятельности и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих преступную деятельность» [5].

Для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, говорится далее, необходимы усилия всего общества, несовершеннолетние

должны принимать активное участие в жизни общества, быть его полноценными участниками. Указывается, что необходимо создание государственной программы предупреждения преступности среди несовершеннолетних, которая должна предусматривать доступность образования, создание мер поддержки для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, формирование учреждений, способствующих развитию интересов несовершеннолетнего и обеспечению благополучия, развития, прав и интересов всех молодых людей, психологические особенности развития личности несовершеннолетних при проведении профилактической работы среди подростков [5].

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, является основополагающим правовым документом, регламентирующим вопросы, касающиеся прав детей и поддержки детства на территории нашей страны [6]. В Конституции РФ закреплена государственная защита семьи и детей, а также развитие социально-педагогических служб, действия которых должны быть направлены на охрану материнства и детства.

Одной из самых общественно опасных форм девиаций является делинквентное (противоправное) поведение. Оно разрушает как личность самого подростка, так и устой всего общества, вследствие того, что такое поведение направлено против моральных, нравственных и правовых норм, принятых в обществе. Именно поэтому Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) [7].

В связи с ростом подростковой преступности в 1999г. был принят ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99 №120: в ред. от 13.10.2009. №233-ФЗ.

В данном законе зафиксировано, что входит в понятие профилактики отклоняющегося поведения – это «система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» [10].

В законе устанавливается, что в систему профилактики отклоняющегося поведения подростков входят различные государственные и общественные организации – это «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы, осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции)» [10].

Также в законе определены основные цели, задачи, принципы и порядок организации работы по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних.

Особую роль в деятельности по профилактике девиантного поведения играет патриотическое воспитание. В связи с этим принятие государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» является одним из основополагающих моментов в формировании профилактической работы с подростками. «Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей» [11, 12].

Важное значение имеет также профилактика суицидов среди несовершеннолетних, еще одного вида девиантного поведения. В этой связи Министерство образования и науки РФ неоднократно обращалось к данному вопросу в Письме Минобразования РФ «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков» от 26 января 2000 г. № 22-06-86., в Письме Минобразования РФ «О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и подростков» от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03, в Письме Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида»: «Решение проблемы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних носит комплексный, системный и междисциплинарный характер, требует непрерывного отслеживания динамики ситуации, оперативного реагирования, внедрения в практику эффективного опыта работы образовательных организаций» [16]. В данных письмах проанализированы недостатки проводимой работы, а также даются методические рекомендации по организации деятельности, направленной на профилактику суицидального поведения подростков в образовательных учреждениях [14-16].

Помимо анализа федерального законодательства важно рассмотреть, как деятельность по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних закреплена в законодательных актах регионального значения, в частности документах Челябинской области. И здесь особое внимание хотелось бы обратить на Государственную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» от 30.04.2020г. и Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «Об утверждении региональной концепции поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведению» от 24.08.2020г. «При формировании региональной политики в сфере защиты прав детей приоритетом деятельности органов государственной власти Челябинской области является профилактическая работа по предупреждению детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [19]. «В целях недопущения роста правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, ранней алкоголизации подростков, а также необходимости развития инфраструктуры социально-реабилитационного пространства для несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, необходимо принятие дополнительных мер с использованием программно-целевого метода для координации взаимодействия различных органов системы профилактики, оптимизации использования бюджетных средств и направления их на решение задач по созданию условий для социализации и реабилитации несовершеннолетних, разработки и реализации межведомственного комплекса мероприятий, направленных на достижение единой цели» [19]. В программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» определены цели и задачи работы, представлен перечень мероприятий, которые должны способствовать снижению уровня девиантного поведения среди несовершеннолетних.

Одним из таких направлений в работе является поддержка школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведению. Разработанная в связи с этим региональная концепция предусматривает многоаспектную работу с образовательными учреждениями в рамках управленческих, психолого-педагогических и методических стратегий путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в регионе [20].

Таким образом, можно сделать вывод: на сегодняшний момент законодательная база достаточно полно регулирует организацию и

функционирование работы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних. Но, как это часто бывает, применение на практике всех вышеназванных нормативно-правовых актов не соответствует требованиям времени и общества. Необходима плодотворная и скоординированная работа все структур, ответственных за работу с несовершеннолетними. Только тогда принятые законы будут реализовываться на практике и приносить необходимые обществу результаты.

Список литературы

[1] Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 года. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/. (дата обращения: 12.02.2022).

[2] Декларация прав ребёнка принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1901035>. (дата обращения: 12.02.2022).

[3] Конвенция о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. (дата обращения: 12.02.2022).

[4] Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних «Пекинские правила», приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901739166>. (дата обращения: 12.02.2022).

[5] Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних – «Эр-Риядские руководящие принципы», приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901739168>. (дата обращения: 12.02.2022).

[6] Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (дата обращения: 22.02.2022).

[7] Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996. № 63-ФЗ. [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. (дата обращения: 22.02.2022).

[8] Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ. [Электронный ресурс] – URL: <https://base.garant.ru/179146/>. (дата обращения: 22.02.2022).

[9] Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2021). [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617>. (дата обращения: 22.02.2022).

[10] Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120: в ред. от 13.10.2009. №233-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12116087/>. (дата обращения: 22.02.2022).

[11] Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" (с изменениями на 30 марта 2020 года). [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420327349>. (дата обращения: 22.02.2022).

[12] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года ". [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html>. (дата обращения: 22.02.2022).

[13] Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (ред. от 31.12.2018) «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2014 № 31238). [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/499054740>. (дата обращения: 22.02.2022).

[14] Письмо Минобразования РФ «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков» от 26 января 2000 г. № 22-06-86. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901771556>. (дата обращения: 22.02.2022).

[15] Письмо Минобразования РФ «О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и подростков» от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03. [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901880391>. (дата обращения: 22.02.2022).

[16] Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида». [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420340916>. (дата обращения: 22.02.2022).

[17] Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 796 г. Москва «Об утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого решения». [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420292723>. (дата обращения: 22.02.2022).

[18] Постановление Правительства Челябинской области от 22 февраля 2006 г. N 29-П "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях Челябинской области" (ред. от 21.07.2020 г.). [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/802057686>. (дата обращения: 15.03.2022).

[19] Постановление Правительства Челябинской области от 30.04.2020 г. № 183-П «О государственной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области». [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/570771358>. (дата обращения: 15.03.2022).

[20] Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении региональной концепции поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведению» от 24.08.2020г. [Электронный ресурс] – URL: <https://minobr74.ru/activity/muko/system/ukoo>. (дата обращения: 15.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Universal Declaration of Human Rights. Adopted by the General Assembly of the United Nations on December 10, 1948. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/. (date of access: 12.02.2022).

[2] The Declaration of the Rights of the Child was adopted by resolution 1386 (XIV) of the UN General Assembly on November 20, 1959. [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1901035>. (date of access: 12.02.2022).

[3] The Convention on the Rights of the Child was adopted by resolution 44/25 of the General Assembly of November 20, 1989 [Electronic resource]. –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. (date of access: 12.02.2022).

[4] The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice "Beijing Rules", adopted by Resolution 40/33 of the UN General Assembly of November 29, 1985 [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901739166>. (date of access: 12.02.2022).

[5] The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – "Riyadh Guidelines", adopted by Resolution 45/112 of the UN General Assembly on December 14, 1990 [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901739168>. (date of access: 12.02.2022).

[6] The Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 [Electronic resource] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (date of access: 22.02.2022).

[7] Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996. No. 63-FZ. [Electronic resource] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. (date of access: 22.02.2022).

[8] Federal Law "On the Basic Guarantees of the Rights of the Child in the Russian Federation" dated July 24, 1998 No. 124-FZ. [Electronic resource] – URL: <https://base.garant.ru/179146/>. (date of access: 22.02.2022).

[9] Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 (as amended on July 2, 2021) "On Education in the Russian Federation" (as amended and supplemented, effective from December 30, 2021). [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617>. (date of access: 22.02.2022).

[10] Federal Law "On the Fundamentals of the System for the Prevention of Neglect and Juvenile Delinquency" dated June 24, 1999 No. 120: as amended. from 13.10.2009. No. 233-FZ. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/12116087/>. (date of access: 22.02.2022).

[11] Decree of the Government of the Russian Federation of December 30, 2015 N 1493 "On the state program "Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016-2020" (as amended on March 30, 2020). [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420327349> (date of access: 02/22/2022).

[12] Decree of the Government of the Russian Federation of May 29, 2015 N 996-r "On approval of the Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025". [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html>. (date of access: 22.02.2022).

[13] Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated October 15, 2013 No. 845 (as amended on December 31, 2018) "On approval of the Instructions for organizing the activities of units for juvenile affairs of the internal affairs bodies of the Russian Federation" (registered in the Ministry of Justice of Russia on

February 6, 2014 No. 31238). [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/499054740>. (date of access: 22.02.2022).

[14] Letter of the Ministry of Education of the Russian Federation “On measures to prevent suicide among children and adolescents” dated January 26, 2000 No. 22-06-86. [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901771556>. (date of access: 22.02.2022).

[15] Letter of the Ministry of Education of the Russian Federation “On measures to strengthen the prevention of suicide among children and adolescents” dated May 29, 2003 No. 03-51-102in / 22-03. [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901880391>. (date of access: 22.02.2022).

[16] Letter of the Ministry of Education and Science of Russia dated January 18, 2016 N 07-149 “On the direction of guidelines for the prevention of suicide.” [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420340916>. (date of access: 22.02.2022).

[17] Decree of the Government of the Russian Federation of August 5, 2015 N 796 Moscow “On approval of the Rules for the adoption by the commission for minors and the protection of their rights, created by the highest executive body of state power of a constituent entity of the Russian Federation, of a decision on the admission or non-admission of persons who had a criminal record, to pedagogical activity, to entrepreneurial activity and (or) labor activity in the field of education, upbringing, development of minors, organization of their recreation and rehabilitation, medical care, social protection and social services, in the field of youth sports, culture and art with participation of minors, as well as the form of this decision”. [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420292723>. (date of access: 22.02.2022).

[18] Decree of the Government of the Chelyabinsk Region of February 22, 2006 N 29-P "On approval of the Regulations on the interdepartmental commission for minors and the protection of their rights under the Government of the Chelyabinsk Region and the Regulations on commissions for affairs of minors and the protection of their rights in the municipalities of the Chelyabinsk region" (as amended on July 21, 2020). [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/802057686>. (Date of access: 15.03. 2022).

[19] Decree of the Government of the Chelyabinsk Region dated April 30, 2020 No. 183-P “On the state program “Prevention of neglect and juvenile delinquency in the Chelyabinsk region”. [Electronic resource] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/570771358>. (date of access: 15.03.2022).

[20] Order of the Ministry of Education and Science of the Chelyabinsk Region on the approval of the regional concept of supporting schools operating in adverse social conditions in which there is a predisposition of the contingent of students to aggressive and illegal behavior "dated 24.08.2020. [Electronic

resource] – URL: <https://minobr74.ru/activity/muko/system/ukoo>. (date of access: 15.03.2022).

© Э.В. Желнин, С.Г. Молчанов, 2022

Поступила в редакцию 15.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Желнин Э.В., Молчанов С.Г. Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 98-111. URL: <https://ip-journal.ru/>